

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
165 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
165 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	

INVESTISIYA MUHITI JOZIBADORLIGINI XALQARO TASHKILOTLARGA INSTITUSIONAL UYG'UNLASHTIRISH ORQALI OSHIRISH IMKONIYATLARI

УЎК: 330.322(575.1)

Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dosenti, *PhD*

Annotatsiya: Maqolada mamlakatni xalqaro tashkilotlar, shu jumladan Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishi kontekstida investisiya muhitini rivojlantirishning institusional infratuzilmalaridan hisoblangan maxsus iqtisodiy zonalar investisiya muhitiga ta'sirining turli jihatlari ko'rib chiqilgan. Bu borada, mamlakatning JSTga a'zo bo'lishining maxsus iqtisodiy zonalaridagi investisiya muhiti va investisiyalar mobilligiga ta'siri, oqibatlarini tahlil qilingan. Shuningdek, JSTda qabul qilingan qoidalarni uyg'unlashtirish muammolarining echimlari yuzasidan xorijiy tajribalardan kelib chiqib, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maxsus iqtisodiy zona, JST, bojxona imtiyozlari, soliq imtiyozlari, investisiya muhiti, iqtisodiy o'sish, infratuzilma.

Abstract: In the context of the country becoming a member of international organizations, including the World Trade Organization (WTO), the article considers various aspects of the impact of special economic zones on the investment environment, which are considered from the institutional infrastructures of the development of the investment environment. In this regard, the influence and consequences of the country's WTO membership on the investment environment and investment mobility in special economic zones have been analyzed. Also, proposals and recommendations were developed based on foreign experiences, problems and possibilities of harmonizing the rules adopted in the WTO.

Keywords: special economic zone, World Trade Organization, customs preferences, tax incentives, investment environment, economic growth, infrastructure.

Аннотация: В контексте вступления страны в международные организации, в том числе во Всемирную торговую организацию (ВТО), в статье рассматриваются различные аспекты влияния особых экономических зон на инвестиционную среду, которые рассматриваются с точки зрения институциональных инфраструктур развития инвестиционная среда. В этой связи проанализированы влияние и последствия членства страны в ВТО на инвестиционную среду и инвестиционную мобильность в особых экономических зонах. Также разработаны предложения и рекомендации на основе зарубежного опыта, проблем и возможностей гармонизации правил, принятых в ВТО.

Ключевые слова: особая экономическая зона, Всемирная торговая организация, таможенные преференции, налоговые льготы, инвестиционная среда, экономический рост, инфраструктура.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida kechayotgan globallashtirish jarayonlari shuni ko'rsatadiki, investisiya muhiti jozibadorligini oshirish, investisiyalar mobilligini ta'minlashda bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarda mamlakatlararo tashqi savdoni erkinlashtirish jahon xo'jaligi rivojlanishi va integrasiyasining asosiy tendensiyalaridan biriga aylanmoqda. Bu borada, barcha mamlakatlarda bojxona bojlarining pasayishi, biznes yuritishda ko'plab turdagi cheklovlarning bekor qilinishi kuzatilmoqda. Ko'plab mamlakatlar yashirincha proteksionistik (davlatning o'z ichki bozorini himoya qilish siyosati) chora-tadbirlardan ham keng foydalanmoqdalar. Bunday chora-tadbirlar jumlasiga milliy ishlab chiqaruvchiga faoliyat turlari bo'yicha dotasiyalar berish, eksportni subsidiyalash, turli xil me'yorlar va standartlar joriy qilish hamda boshqalarni kiritish mumkin. Jahon xo'jaligida erkin savdo va proteksionizm o'rtasida vujudga kelayotgan bu kabi ziddiyatlarni hal etishda, xalqaro savdoni boshqarish, uning taraqqiyotiga bo'lgan to'siqlarni yo'q qilish va erkinlashtirishda xalqaro iqtisodiy tashkilotlar, xususan JST (JST) muhim o'rin egallaydi.

O'zbekiston ham rivojlanayotgan davlatlar singari investisiya muhitini yanada yaxshilash maqsadida turli institusional infratuzilmalardan keng foydalanadi. Jumladan, bu borada maxsus iqtisodiy zonalar omilini alohida qayd etish mumkin. Hozirgi kunda "O'zbekistonda 20 dan ortiq, maxsus iqtisodiy zonalar mavjud. 2008–2022-yillarda maxsus iqtisodiy zonalarda 3,2 milliard dollarlik investisiyalar hisobiga, jami 604 ta investisiya loyihalari amalga oshirilgan. E'tiborlisi, jalb qilingan investisiyalarning umumiy hajmida 896,9 mln dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalar hisoblanadi. Ushbu investisiya loyihalari evaziga 55 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan¹". Shu sababdan, ushbu zonalardagi investisiya muhitini yanada yaxshilash chora-tadbirlari izchillik bilan olib borilmoqda. Ammo, xalqaro tashkilotlar, jumladan mamlakatning JSTga a'zo bo'lishi borasidagi say-harakatlar ushbu hududlardagi investisiya muhitiga ta'sirini baholash, natijalari bo'yicha harakatlanish investisiya muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi. Sababi, ushbu hududlarning investisiya muhiti jozibadorligining asosiy xususiyati – moliyaviy imtiyozlardir. Ammo, JST esa imtiyozlarni "yoqtirmaydi". Shu ma'noda, ushbu xalqaro tuzilmaga a'zolik maxsus iqtisodiy zonalardagi investisiya muhitiga qanchalik ijobiy yoki aksincha ta'sir etishini baholash dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonning JSTga a'zolik masalalari va investisiya muhitiga ta'siri tadqiqotchilar tomonidan ham muhokamalar markazida bo'lib turibdi. Jumladan, N.A.Zufarovning fikricha, "O'zbekiston JST barcha talablariga rioya qilishi shart bo'lmagan davr iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishlarni shakllantirish uchun maksimal darajada foydalanilishi lozim. Biroq, bu sa'y-harakatlar faqat ular xalqaro savdo tizimi bilan nizolarga olib kelmaydigan hollardagina muvaffaqiyatga erishishi mumkin. U yoki bu kelishuvlar muddatini kechiktirishga yo'l qo'yish mumkin, lekin ularning barbod bo'lishiga emas²".

Iqtisodchi olim N.H.Jumaevning ta'kidlashicha, "JSTga a'zo bo'lish qabul qilingan jahon savdo qonunchiligiga rioya qilish majburiyatini bildiradi va mamlakat tashqi bozorlarda foyda olishini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy va ichki investisiyalarni yanada jozibador qiladigan yaxshi siyosat va yaxshi boshqaruvga sodiqlikdan dalolat beradi³".

A.A.Ilyosov bildirilgan fikrga ko'ra, O'zbekistonga quyidagicha afzalliklar olib kelishi mumkin: iqtisodiy o'sish; bozor mexanizmlarini rivojlanishi; investisiyalar uchun raqobat muhitining kuchayishi; shlab chiqarish va eksportni oshishi; ilmiy va texnik rivojlanish; korrupsiya darajasini kamaytirish; yangi tarmoqlarni vujudga kelishi va shu bilan bir qatorda yangi ish o'rinlarini vujudga kelishi; raqobat muhitini ortishi; xalqaro maydonda harakatlanish uchun keng yo'l ochadi⁴.

1 <https://miit.uz/oz/menu/svobodnye-ekonomicheskie-zony-uzbekistana-itogi-2022-goda-i-perspektivy-razvitija-na-2023-god>

2 N.A. Zufarova. Ўзбекистоннинг Жаҳон Savdo Tashkilotiga қўшилиши нуқтаи назаридан либераллаштириш ва протекционизм нисбатини таъминлаш. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 4, май, 2012 йил.

3 Н.Х.Жумаев. Жаҳон savdo tashkiloti: imkoniyatlar эшиги очилмоқда. <https://uzlider.uz/news-of-party/14962>

4 Илёсов А.А. Анализ вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. «Молодой учёный» . № 27 (265) Июнь 2019 г.

H.P.Abulqosimov fikricha, “JST va EOllga a’zo bo’lish natijasida kutilayotgan salbiy oqibatlar, ya’ni xavfxatarlar ham mavjud bo’lib, ular quyidagilarda namoyon bo’lishi mumkin: mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlar ortadi, milliy iqtisodiyotning ko’p jihatdan ochiqligi natijasida ayrim tarmoqlarning barqaror rivojlanishi xavf ostida qolishi mumkin; tashqi shoklarga nisbatan mamlakat iqtisodiyotining zaifligi ortadi hamda jahon bozoridagi narxlarning tebranishi respublika to’lov balansiga ta’sir etishi mumkin; respublikamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga aynan o’xshash bo’lgan mahsulotlarni nisbatan arzon narxlarda import qilish (tovar intervensiyasi) natijasida sanoat tarmog’ining ayrim bazaviy tarmoqlarida raqobatbardoshlik pasayishi mumkin; muzokaralar jarayonida JST va EOllga a’zo mamlakatlar bosimi ostida amaliyotga joriy qilinishi lozim bo’lgan bojxona tariflari va bojlarining kamaytirilishi natijasida ilk bosqichlarda davlat byudjetining daromadlar qismi qisqarishi mumkin va boshqalar⁵”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola doirasida ilmiy tadqiqotlarni olib borishda induksiya va deduksiya, verbal sharhlash, O’zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a’zoliciga kirishidagi afzalliklar va kamchiliklarning SWOT tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

JSTning sosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- xalqaro savdoning universal qoidalarini ishlab chiqish;
- tovarlar va xizmatlar harakatiga cheklavlarni kamaytirish;
- raqobatni tenglashtirish.

O’zbekistonning JSTga (JST) a’zo bo’lishi bo’yicha ko’p tomonlama muzokaralar va maslahatlashuvlar, bu boradagi intilishlar 20 yildan ortiq vaqtdan buyon (1996-yildan) muhokamalar markazida kun tartibida turibdi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 24 dekabrda “JST bilan ishlash bo’yicha Idoralararo komissiya tarkibini tasdiqlash to’g’risida”gi 1040-son qarorida O’zbekiston Respublikasining JSTga kirishi jarayoni tayyorgarlik bosqichi ishlarini samarali tashkil etishni va tizimli asosda muvofiqlashtirishni ta’minlash maqsadida JST bilan ishlash bo’yicha Idoralararo komissiya tasdiqlangan⁶.

Aytish joizki, maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish maqsadlari mamlakat rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga bog’liq. Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega bo’lgan mamlakatlarda bunday zonalar, qoida tariqasida, ishsizlik darajasi yuqori va infratuzilmasi rivojlanmagan depressiyaga uchragan hududlarda yaratiladi. Bunday hududlarga maxsus zonalar maqomini berib, hukumatlar xorijiy sarmoyalarni jalb etishga tayanmaydi, balki ichki bozorga integratsiyalashgan mavjud ishlab chiqarishlarni rivojlantirish, shuningdek, yangi ish o’rinlari yaratishni rag’batlantiradigan shart-sharoitlarni yaratishga harakat qiladi. Osiyoning yangi sanoati rivojlangan mamlakatlarida zonal siyosat sanoatning elementi bo’lib, iqtisodiy o’sishning tarmoq anklavlarini (asosan eksport va ilmiy-texnikaviy) yaratishga qaratilgan. Iqtisodiy rivojlanish darajasi past rivojlanayotgan mamlakatlarda maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etishda xorijiy investisiyalar, ilg’or texnologiyalar va menejmentni jalb etish, eksportni rag’batlantirish va uning tuzilmasini takomillashtirish, aholi bandligini oshirish va malakali kadrlar tayyorlash, er ijarasidan foyda olish vazifalari qo’yilgan.

Ayrim hollarda erkin zonalarini tashkil etish yangi iqtisodiy rivojlanishning dastlabki rivojlangan sanoati, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmasi mavjud bo’lmagan, ammo muhim uzoq muddatli milliy dasturlarni (yoqilg’i-energetika va mineral-xom ashyo resurslarini mustahkamlash) hal etish imkonini beradigan hududlarda ham maqsadga muvofiqdir. mamlakatning resurs bazasi va boshqalar).

5 Abulqosimov X.P. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarda milliy manfaatlarini himoyalash va xavfsizlikni ta’minlash yo’llari. Iqtisod va moлия / экономика и финансы 2019, 11(131).

6 Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 24-декабрдаги 1040-сон қарори билан тасдиқланган Жаҳон савдо ташкилоти билан ишлаш бўйича Идоралараро комиссия таркиби. <https://lex.uz/docs/-4124260>

Shu munosabat bilan JST mamlakatimiz hududida faoliyat yuritayotgan maxsus iqtisodiy zonalar rivojlanishiga to'siq bo'ladimi, degan savol tug'iladi? Zero, JST talablariga muvofiq, uning qoidalari istisnosiz butun hududga (shu jumladan, chegaraviy savdo hududlari, maxsus iqtisodiy zonalar va soliq solishning, tartibga solishning va amaldagi tariflarning alohida rejimiga ega bo'lgan boshqa hududlarga) qo'llanilishi kerak. Shu sababli JSTga a'zolikning maxsus iqtisodiy zonardagi investisiya muhiti rivojlanishiga ta'sirini rivojlanayotgan, ayni vaqtda O'zbekiston tashqi savdo va investisiya aylanmasida yuqori ulushga ega davlatlar tajribalari orqali ko'rish muhim. Bu borada, Rossiya Federasiyasi tajribasi tadqiq etildi. Hozirgi vaqtda Rossiya Federasiyasi 60 ta hamkor davlat bilan JSTga a'zolik bo'yicha ikki tomonlama muzokaralarni yakunlagan. Biroq bir qator fundamental pozitsiyalar, jumladan qishloq xo'jaligi, yog'och uchun eksport bojlari stavkalari va bir qator davlatlarning faoliyatini tartibga solish bo'yicha kelishib olinmagan. Hozirgi bosqichda asosiy vazifa xalqaro tuzilmaga a'zo bo'lish uchun mamlakatning xalqaro savdo sohasidagi huquqlari poymol etilishini istisno etadigan, ya'ni tovarlarning jahon bozorlariga chiqishini real yaxshilashni ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Albatta, bu omillar investisiya muhitini yaxlit holda yaxshilashga kompleks yondashish sharoitidagina samarali bo'ladi. Shu bois endilikda bu boradagi ishlarning asosiy yo'nalishlari inflyasiya darajasini pasaytirish, milliy valyutaning erkin konvertasiyasini ta'minlash, ma'muriy to'siqlarni kamaytirish, iqtisodiyotdagi soliq yukini kamaytirish, er qa'ridan foydalanish bo'yicha qonunchilik bazasini tartibga solish va boshqa strategik sohalarga xorijiy investorlarni qabul qilish muhim omillardan.

Rossiya Federasiyasi bozor iqtisodiyotiga ega davlat sifatida tan olingan bo'lsa-da, bizda maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatiga ta'sir qiladigan muammolar mavjud. Albatta, JST huquqiy bazasida maxsus iqtisodiy (bojxona) zonalarining mavjudligini bevosita taqiqlovchi normalar mavjud emas. Biroq, JSTga a'zo bo'lgan davlat milliy qonunchiligini ushbu tashkilot qoidalari va qoidalariga muvofiqlashtirishi kerak. Masalan, bunday zonalar faoliyat yurituvchi Xitoy va Kambodja JSTga a'zo bo'lgan paytdan boshlab, u erda ishlab chiqarilgan tovarlar mamlakatning qolgan qismiga eksport qilinayotganda oddiy bojxona rasmiylashtiruvidan o'tish majburiyatini olgan.

Shu bilan birga, jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mamlakatda maxsus iqtisodiy zonalar mavjudligi JST bilan muzokaralar uchun jiddiy to'siq emas. Chunki ushbu hududlar JSTga kirishdan oldin tashkil etilgan. Maxsus iqtisodiy zonalar AQShda, Belgiya va Polshada ham JSTga a'zo mamlakatlarda oldindan mavjud bo'lgan. O'z navbatida, Xitoy JSTga kirishdan mamlakatda tashkil etilgan maxsus iqtisodiy zonalarga tegmaslikni taklif qilgan.

Bugungi kunda xalqaro iqtisodiy amaliyotda maxsus iqtisodiy zonalar bojsiz rejim joriy etilishi, shuningdek, boshqa iqtisodiy va tashkiliy tartibga soluvchilardan foydalanish natijasida tashqi iqtisodiy faoliyat rag'batlantiriladigan hududlar sifatida talqin qilish eng keng tarqalgan. Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg'unlashtirish to'g'risidagi Kioto konvensiyasiga muvofiq, xalqaro huquqiy amaliyotda "maxsus yoki erkin iqtisodiy zona" deganda har qanday import qilinadigan tovarlar odatda bojxona hududidan tashqarida bo'lgan obyektlar sifatida qaraladigan davlat hududining bir qismi tushuniladi.

Rossiyaning JSTga a'zo bo'lish jarayoni, ehtimol, Markaziy yoki Shimoliy-G'arbiy kabi rivojlangan mintaqalarga foydali ta'sir ko'rsatadi. Maxsus zonalar konsepsiyasi sanoat subsidiyalari bo'yicha JST qoidalariga zid bo'lishi mumkin. Rossiya sanoatining qaysi tarmoqlarini maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etish orqali rag'batlantirish mumkinligi aniq belgilanmaguncha, JST vakillari ushbu mexanizmi muzokaralarda ilgari hisobga olinmagan ayrim tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'rib chiqmasligi mumkin.

Rossiya Federasiyasi uchun JST shartlarining prototipi Kaliningrad viloyatidagi maxsus iqtisodiy zonalar hisoblanadi. Ushbu mintaqa Rossiya Federasiyasining mamlakatning qolgan qismidan xorijiy davlatlar chegaralari va xalqaro dengiz suvlari bilan to'liq ajratilgan yagona sub'ektidir. Rossiyaning

bir qismi sifatida Kaliningrad viloyatining maxsus iqtisodiy zonalarini investisiya muhiti uchun tashqi omillar, shu jumladan jahon temir yo'l tarif stavkalari tovarlarning tranziti uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bularning barchasi mintaqa iqtisodiyotidagi og'ir vaziyat butun mamlakatdagi iqtisodiy xavflarga nisbatan ham ancha jiddiyroq bo'lishi mumkin. Shu sababli butun mintaqada uning anklav mavqei xarajatlarini qoplash uchun maxsus iqtisodiy zonalar muhim o'ringa ega. Buning natijasida mintaqa iqtisodiyoti so'nggi yillarda aniq import o'rnini bosuvchi ixtisoslikka ega bo'ldi. Bu erda yangi biznes tuzilmalari odatda faqat maxsus iqtisodiy zonalar rejimida yaratilgan, chunki mintaqada boshqa afzalliklar deyarli yo'q. Kaliningrad korxonalarining aksariyati shunga o'xshash rus ishlab chiqaruvchilari bilan solishtirganda raqobatbardosh emas.

Butun Rossiya Federasiyasida muqarrar savdo erkinlashuvi JSTga kirishda mintaqa iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishi va muzokaralar davomida Kaliningrad viloyatining maqomi qanchalik to'liq saqlanib qolishi batafsil o'rganishni talab qiladigan masala. Endilikda viloyat korxonalarini Rossiyada faoliyat yuritayotgan boshqa kompaniyalar bilan solishtirganda ularning raqobatbardoshligining ma'lum darajasini ta'minlovchi qator imtiyoz va imtiyozlarga ega. Bu, bir qator ekspertlarning fikriga ko'ra, mintaqaning holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va mintaqaning iqtisodiy rivojlanish darajasi bo'yicha Rossiya uchun o'rtacha darajadan qoloqligiga sabab bo'lishi mumkin⁷.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Kaliningrad viloyati iqtisodiyotining ishlashi uchun asos maxsus iqtisodiy zona rejimidir. Bu aslida mintaqada faoliyat yurituvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar uchun belgilangan bojxona imtiyozlari tizimi hamdir. Maxsus iqtisodiy zonada ishlab chiqarilgan va Rossiya Federasiyasining qolgan bojxona hududiga olib kiriladigan tovarlar tovarlarni bojxona rasmiylashtiruv paytida undiriladigan import bojxona to'lovlaridan va boshqa to'lovlardan ozod qilinadi. Bu tovarlarga iqtisodiy siyosat choralari taalluqli emas. Maxsus iqtisodiy zona ma'muriyati Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan kelishilgan holda erkin bojxona zonasi rejimiga qo'shimcha cheklovlar va mahalliy tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqaruvchilarni himoya qilishga qaratilgan ushbu rejimdan istisnalar belgilashi mumkin. Bundan tashqari, maxsus iqtisodiy zonadan Rossiya Federasiyasining qolgan bojxona hududiga va qolgan qismiga tovarlarni tashish, qayta jo'natish paytida transport xizmatlarini ko'rsatish, yuklash, tushirish, qayta yuklash va saqlash xizmatlaridan tushgan tushumlardan qo'shimcha qiymat solig'i ham undirilmaydi.

Sanab o'tilgan imtiyozlar, aslida, JSTning asosiy tamoyiliga - uning a'zolari tomonidan eng qulay davlat rejimidan foydalanishga mos kelmaydi. Ushbu shart tashkilotdagi boshqa a'zolarining huquqlarini kamsitish sifatida baholanishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilgan JSTga a'zo mamlakatlarda (masalan, Polsha, Litva, Latviya) maxsus iqtisodiy zonalarning ishlash amaliyotidan farqli o'laroq, bojxona hududida anklav printsipli maxsus iqtisodiy zonada ishlab chiqarilgan tovarlar, mamlakat hududiga eksport qilinayotganda oddiy bojxona rasmiylashtiruvlari, shu jumladan tariflar va soliqlarni undirish talab etiladi. Shuning uchun Rossiya Federasiyasining JSTga a'zo bo'lishi natijasida u tomonidan tegishli majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi Kaliningrad viloyatida maxsus iqtisodiy zonaning ishlash mexanizmini tubdan o'zgartirish yoki hatto uni bekor qilish xavfini ham tug'diradi. Imtiyozlarni bekor qilish maxsus iqtisodiy zona investisiya muhiti jozibadorligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq.

Biroq, JST qoidalari, ma'lum sharoitlarda, "eng ko'p qulay bo'lgan millat" printsiptan chetga chiqishga imkon beradi. JSTga a'zo bo'lishga nomzod davlatlar, qoida tariqasida, o'z hududining ma'lum qismlariga taqdim etilishi mumkin bo'lgan maxsus shartlarni belgilaydi. Xususan, subsidiyalar va kompensasiya choralari to'g'risidagi bitim ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan noqulay hududlarni "huquqiy" qo'llab-quvvatlash tartibini nazarda tutadi. Davlat subsidiyalari a'zo davlat hududidagi noqulay hududlarga mintaqaviy rivojlanishning umumiy doirasida amalga oshiriladigan va tegishli mintaqalar chegaralarida o'ziga xos bo'lmagan yordamning bir qismi sifatida berilishi mumkin.

7 Леден, в С.И. Некоторые аспекты правового регулирования экономики в эксклавному регионе // Недвижимость и инвестиции. — 2005. — 1 3 (24).

1-rasm. JSTga a'zolik jarayonida ayrim maxsus iqtisodiy zonalardagi imtiyozlarga istisohno qilish mezonlari⁸.

Bojxona tariflarini JST standartlariga muvofiqlashtirish, shubhasiz, Rossiya Federasiyasida import bojxona to'lovlarining umumiy qisqarishi import o'rnini bosuvchi sektorning rentabelligining halokatli pasayishiga olib kelishi mumkin. Yangi sharoitda transport xarajatlarining yuqoriligi tufayli uning mahsulotlari ichki mamlakat bozorida raqobatbardosh bo'lmaydi. Bu vaziyatdan chiqishning yo'li eksport mahsuloti ishlab chiqarishga yo'naltirilgan yangi biznes turlarini izlashni faollashtirish, shuningdek, mavjud tarmoqlarni xalqaro talab darajasiga ko'tarish maqsadida ularni jadal modernizatsiya qilishdir. Shu bilan birgalikda JST sharoitida maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatining jahon amaliyoti mamlakat va JSTga a'zo davlatlar o'rtasida mamlakatning ayrim hududlarida ("Shennon" maxsus iqtisodiy zonasiga o'xshash) maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida "maxsus" bitim tuzish zarurligini ham ko'rsatadi.

Aksariyat manbalarda Jahon savdo tashkilotining yuqoridagi afzallik tomonlari bilan birga, uning bir nechta kamchiliklari ham bor, degan fikrlar mavjud. Tashkilot faoliyati bo'yicha xalqaro ekspert Yovan Yekich o'zining taqdimotlarida⁹ ushbu tanqidiy fikrlarning ayrimlari to'g'ri emasligini ma'lum qildi. Masalan, keng tarqalgan fikrlardan biri bu tashkilotga a'zo bo'lgandan keyin import tariflari (boj)ning avtomatik ravishda pasayishi bilan bog'liq. Ekspertning fikricha, aslida unday emas. Chunki bunday pasayish hamma tovarlar uchun tatbiq etilmaydi. Agar hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasida 11295 nomdagi tovarlar mavjud bo'lsa, ularning har biri bo'yicha alohida muzokaralar olib boriladi. Maqsad – ta'sirchan tovarni aniqlash. Ya'ni shunday tovarlar borki, ularning boj stavkalari muayyan davlat iqtisodiyotiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Ikkinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun subsidiya taqiqlanmagan, ammo a'zolikka qabul qilinishi jarayonida kelishilgan miqdordan oshmasligi lozim. Kichik davlat huquqi katta davlatlar huquqiga nisbatan kamroq ekanligi ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki har bir davlat teng ovozga ega va qarorlar kelishuv (konsensus) asosida qabul qilinadi. Har qanday davlat JST rahbar organining qarori o'z manfaatiga mos kelmaydigan bo'lsa, uni inkor qilishi mumkin. Tashkilot tarixida bunday holatlar kuzatilgan. Shuningdek, tashkilotda kam rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam berish mexanizmi sifatida taraqqiyot dasturi mavjud bo'lib, mazkur yo'nalishdagi choralardan ko'zlangan maqsad barcha a'zo mamlakatlar manfaatini himoya qilishga qaratilgan. JSTning bosh g'oyasi a'zo mamlakatlar o'rtasida erkin savdo siyosatini olib borishga qaratilgan. Bundan asosiy maqsad tovarlar savdosida adolatli raqobat muhitini shakllantirish hisoblanadi. Shunga ko'ra, O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishidagi dastlabki ustuvor vazifa, milliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilingan hamda tarif va notarif to'siqlar qo'yilmagan tovarlarga

⁸ Муаллиф ишланмаси.

⁹ <https://uz.sputniknews.ru/20181003/Sovetnikom-ministra-vneshney-torgovli-po-vstupleniyu-v-VTO-stal-Yovan-Yekich-9594941.html>

nisbatan raqobatbardoshligini oshirish hisoblanadi. Tovarlar ishlab chiqarish va sotilishidagi o'zaro raqobat mamlakatimizni jahondagi ishlab chiqarishning innovasion texnologiyalarini qo'llagan holda yanada rivojlanishga undaydi. Mamlakatimizda JSTga a'zo bo'lish jarayonlari 1994 yil dekabr oyidan boshlangan edi, ya'ni aynan o'sha davrda O'zbekiston Respublikasi ushbu tashkilotga to'la huquqli a'zo bo'lib kirish xaqida ariza bergan edi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu tashkilotga kirish uchun o'tgan davrda mamlakatimizda bojxonaga oid hujjatlarning asosiy qismi JSTning bitimlaridagi talablarga muvofiqlashtirilgan.

O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'ziligiga kirishidagi afzalliklar va kamchiliklar to'g'risidagi so'z borar ekan bu boradagi holatni SWOT tahlilini o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2.1-jadval. O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'ziligiga kirishidagi afzalliklar va kamchiliklarning SWOT tahlil natijalari¹⁰.

<p>Kuchli tomonlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arzon ishchi kuchining mahsulotlar tan narxiga ijobiy ta'sir etishi 2) Siyosiy barqarorlik 3) Makroiqtisodiy barqarorlik 	<p>Kuchsiz tomonlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan barqaror emasligi 2) Inflyasiya darajasining balandligi 3) Milliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardosh emasligi 4) Logistik jihatdan uchinchi mamlakat orqali eksportni amalga oshirishga majburligi
<p>Imkoniyatlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tashkilotning barcha a'zo mamlakatlari bozorlariga kirish uchun teng huquqli imkoniyat paydo bo'ladi; 2) Investisiyalar oqimining faollashuvi ta'minlanadi; 3) Raqobat muhiti yaxshilanadi va monopoliyaning oldi olinishiga erishiladi; 4) Eksportyorlarning tashqi savdoda huquqi himoya qilinadi; 5) Savdo hamkorlari qabul qilingan xalqaro standartlar qoidalariga muvofiq milliy standartlarni ishlab chiqish eksportyorlarga chet el bozori talablariga moslashishda yordam beradi; 6) Jahon miqyosidagi savdo siyosati bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi 	<p>Xavf-xatarlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Importning oshib ketishi mamlakat iqtisodiyotiga negativ ta'sir qilishi mumkin 2) Milliy ishlab chiqaruvchilarning bozordagi o'rnini yo'qotishi 3) Mamlakatning tashqi savdosi va import tovarlarining xorijiy valyutada savdo qilinishi natijasida milliy valyuta inflyasiyasining keskin oshib ketishi 4) Import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy inqirozlarga duch kelishi 5) Iqtisodiy xavfsizlik borasida umumiy nazoratning "izdan chiqishi"

O'zbekiston uchun kutiladigan natija qanday bo'ladi? Albatta, har bir ishning samaradorligi o'sha davlat, muhitdagi yaratilgan sharoitlar va tayyorgarlik darajasiga chambarchas bog'liq kechadi. Buning uchun:

- iqtisodiyotni erkinlashtirish va sanoat tarmoqlari baravar rivojlanishini tartibga solish;
- narx-navoni tartibga solish va maqbul soliq tizimini vujudga keltirish;
- alohida sektorlar va ishlab chiqarishda subsidiyalarni saqlash;
- tovarlarni standartlash va sertifikatsiya qilish tizimini tartibga solish;
- xorij sarmoyalari uchun mamlakat investision jozibadorligini oshirish;
- import va eksport boj to'lovlari tarifini tartibga solish talab qilinadi.

10 Муаллиф томонидан тадқиқотлар натижасида тузилган.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi paytda davlatimizda bojxonaga oid hujjatlarning qolgan qismini muvofiqlashtirish uchun birinchi navbatda quyidagilar bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani JSTning bitimlari talablariga moslashimiz kerak bo'ladi:

- tovarlarni bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirish va tovarlarni erkin muomalaga chiqargandan keyin bojxona qonun hujjatlariga va boshqa me'yoriy hujjatlarga to'liq rioya etilishini ta'minlash maqsadida bojxona auditini qo'llashni yanada takomillashtirish;

- tovarlarni eksport va importga rasmiylashtirishda bojxona rasmiylashtiruv bo'yicha yig'implarni muvofiqlashtirish;

- dastlabki qarorni qabul qilish mexanizmini joriy etish;

- davlatlarning bojxona organlari tomonidan o'zaro axborot almashish mexanizmini takomillashtirish;

- bojxona rasmiylashtiruviga sarflanadigan vaqtni qisqartirish maqsadida raqamli bojxonani yanada rivojlantirish;

- tovarlarga texnik talablarni amalga oshirishda xalqaro standart talablarini qo'llash va boshqalar.

O'zbekiston Respublikasining JSTga a'zo bo'lishi istiqbolda tashqi savdoni rivojlantirishda keng imkoniyatlar yaratadi va mamlakatimiz iqtisodiyotini jahon iqtisodiyotiga integrasiyalashuvida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birgalikda ushbu yo'nalishda milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan izchil islohotlarni o'tkazish, jumladan soliq, bojxona, texnik jihatdan standartlashtirishga oid qonunchilikda o'zgarishlarni amalga oshirish lozimligini ham e'tiborga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 24-декабрдаги 1040-сон қарори билан тасдиқланган Жаҳон савдо ташкилоти билан ишлаш бўйича Идоралараро комиссия таркиби. <https://lex.uz/docs/-4124260>
2. Н.Ҳ.Жумаев. Жаҳон савдо ташкилоти: имкониятлар эшиги очилмоқда. <https://uzlidep.uz/news-of-party/14962>
3. Илёсов А.А. Анализ вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. «Молодой учёный». № 27 (265) Июнь 2019 г.
4. Абулқосимов Ҳ.П. Халқаро иқтисодий ташкилотларда миллий манфаатларни ҳимоялаш ва хавфсизликни таъминлаш йўллари. Иқтисод ва молия / экономика и финансы 2019, 11(131).
5. Леденев С.И. Некоторые аспекты правового регулирования экономики в эксклавном регионе // Недвижимость и инвестиции. - 2005. 3 (24).
6. Н.А. Зуфарова. Ўзбекистоннинг Жаҳон Савдо Ташкилотига қўшилиши нуқтаи назаридан либераллаштириш ва протекционизм нисбатини таъминлаш. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 4, май, 2012 йил.
7. Дайненко А.В. и др. Всемирная торговая организация: механизмы функционирования и практика вступления. - Минск: Дикта, 2006.
8. Богуславский М.М. Международное частное право. Изд. 5-е. М.: Юрист, 2004. С. 247.
9. <https://miit.uz/oz/menu/svobodnye-ekonomicheskie-zony-uzbekistana-itogi-2022-goda-i-perspektivy-razvitija-na-2023-god>
10. <https://uz.sputniknews.ru/20181003/Sovetnikom-ministra-vneshney-torgovli-po-vstupleniyu-v-VTO-stal-Yovan-Yekich-9594941.html>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

